

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ

Інститут кліматично
орієнтованого сільського
господарства НААН

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КЛІМАТИЧНО ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НААН
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ПРОГРАМА

Всеукраїнський науково-практичний форум
**ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ТВАРИННИЦТВІ:
МАЙБУТНЄ СЬОГОДНІ**
9 травня 2025 року

Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Виставкова, 16
та онлайн за посиланням

<https://nubip-edu-ua.zoom.us/j/84236933495?pwd=RcwxmZu1iLEa1S8qb5TTnVeuu6hHSN.1>

Форум зареєстрований в Державній науковій установі
«Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
(посвідчення № 398 від 25 квітня 2025 року)

Всеукраїнський науково-практичний форум

9 травня 2025 року

8.45-9.00	Реєстрація учасників
9.00-9:30	Відкриття Форуму
Дискусійна панель 1. <i>Моніторинг здоров'я та благополуччя тварин</i>	
9:30-10:00	Cattle eye. Програма визначення кульгавості та вгодованості з використанням штучного інтелекту. Олександр Курячий – менеджер з управління стадом ТОВ «ГЕА Україна»
10:00-10:30	Профілактика захворювань та покращення відтворення корів за допомогою моніторингової системи. Андрій Ласійчук – менеджер зі збуту компанії Alta Genetics Ukraine
Дискусійна панель 2. <i>Цифрові рішення управління фермою</i>	
10:30-11:00	Практичне впровадження цифрової платформи PROFEED для управління годівлею стада: вплив на ефективність і зниження витрат Олег Кравчук – COO at PROFEED
11:00-11:30	Автоматизований комбікормовий завод. Олег Чуб – кандидат сільськогосподарських наук, директор ТОВ «Чуб Агроконцепт»
11:30-12:00	Автоматизоване випоювання телят роботизованою автонапувалкою Богдана Цибульська – менеджер ТОВ «Чуб Агроконцепт»
Дискусійна панель 3. <i>Освіта і наука для сталого тваринництва у цифрову епоху</i>	
12:00-12:15	Інтернет речей у тваринництві. Сергій Кондратьєв – старший викладач, Кошутіна Д. В. - аспірант Національний університет «Одеська політехніка»
12:15-12:30	Особливості застосування великих мовних моделей для підвищення ефективності тваринництва Теяна Кунуп – кандидат технічних наук, Світлана Антощук , доктор технічних наук, професор Національний університет «Одеська політехніка»,
12:30-12:45	Особливості проектування навчальних ігор з доповненою реальністю у тваринництві Олександр Блажко – кандидат технічних наук, Олександр Халаміренко , аспірант Національний університет «Одеська політехніка»
12:45-13:00	Використання дронів для забезпечення безпеки сільськогосподарських земель Олег Маслов – доктор технічних наук, Шунін О. Ю. Національний університет «Одеська політехніка»
13:00-14:00	Перерва на обід

Всеукраїнський науково-практичний форум

9 травня 2025 року

Практичні кейси та інноваційні рішення застосування цифрових технологій	
14:00-14:20	Програма визначення кульгавості та вгодованості з використанням штучного інтелекту Олександр Курячий – менеджер з управління стадом ТОВ «ГЕА Україна»
14:20-14:40	Система управління стадом SenseHub, практичний показ Олександр Книш – директор з продажів та консультування ТОВ «Чуб Агроконцепт»
14:40-16:20	Реальні приклади впровадження IoT і мобільних рішень для оптимізації годівлі на фермах у США та ЄС (Bluetooth-ваги + мобільний додаток: просте рішення для точної годівлі тварин від PROFEED) Олег Кравчук – COO at PROFEED
16:20-16:40	Генетика та технології, що формують майбутнє тваринництва Андрій Ласійчук – менеджер зі збуту компанії Alta Genetics Ukraine
Круглий стіл за підсумками форуму «Штучний інтелект у тваринництві: майбутнє сьогодні»	
16:40-17:00	Ключові підсумки та тенденції, озвучені під час форуму <i>Координатор наукового супроводу форуму</i>
17:00-17:30	Дискусія: "Які AI-рішення готові до впровадження вже сьогодні?" <i>Участь експертів, науковців, аграріїв, IT-фахівців</i>
17:30-17:40	Формування пропозицій до спільної резолюції <i>Обговорення ідей щодо міжсекторальної співпраці, пілотних проектів, фінансування та освіти</i>
17:40-18:00	Підписання договорів та угод
18:00-18:10	Підбиття підсумків круглого столу. Прийняття резолюції. Закриття форуму.

Використання дронів для забезпечення безпеки сільськогосподарських земель

*Маслов О.В., Шунін О. Ю.
Національний університет «Одеська політехніка»*

Всеукраїнський науково-практичний форум
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ТВАРИННИЦТВІ: МАЙБУТНЄ СЬОГОДНІ
9 травня 2025 року

Вирішення окремої міждисциплінарної задачі зі створення пілотного зразка інтелектуальної мобільної системи на базі БПЛА для швидкого аналізу великих ділянок землі у реальному часі для визначення еколого-агрохімічного стану ґрунтів, виявлення хімічного та радіоактивного забруднення, механічних пошкоджень, встановлення меж забруднених ділянок, оцінки ступеня деградації ґрунтів.

У сфері моніторингу навколишнього середовища БПЛА стали потужними інструментами, які призвели до революції у методах спостереження. Наріжним каменем цієї трансформації мають стати передові сенсорні технології, які дозволяють збирати докладні дані в реальному часі.

Інтелектуальний-агент сенсор оснащений окремим датчиком (датчиками)

- *мультиспектральна камера та ІЧ-камера,*

- *магнітометр*

- *георадар*

- *індукційний металодетектор*

- *CdZnTe гамма-спектрометр*

В майбутньому передбачається використання PGNAА (Prompt Gamma Neutron Activation Analysis). Отримаємо мобільну аналітичну лабораторію на базі БПЛА

Sensor plugging operation

Sensor unplugging operation

ПІДРАХУНОК СХОДІВ

ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ІНДЕКС NDVI

ЛІСТКОВИЙ ІНДЕКС (GAI)

ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ У МІЖРЯДДЯХ

Диференційоване внесення азотних добрив

Диференційоване внесення регуляторів росту

Диференційоване внесення страхового гербіциду

Диференційована десикація

**Step 1:
Geospatial analysis**

**Step 2:
Field studies**

**Step 3:
Laboratory measurements**

**Step 4:
Data synthesis**

Step 1:

Geospatial analysis

Identifying soil physical disturbances

Craters identification

Determining the parameters of craters

Identification the bomb-turbation and the contamination zones

Identification of military vehicles tracks as probable soil compaction zones

Identification of localities with potential geomorphological hazards

Soil mapping

Vectorization of the soil map

The correlation of the Ukrainian soil classification with the 4th edition of WRB

Mapping of exclusively valuable soils

Modelling of the soil leaching potential

Assessment of the soil erosion risk

Cultivated land mapping

Identification of cultivated land as of autumn 2021

Monitoring of the cultivated and uncultivated agricultural land

Step 2:
Field studies

Step 3:
Laboratory measurements

Step 4:
Data synthesis

Уміст валових форм сполук цинку

Уміст валових форм сполук свинцю

Уміст валових форм сполук кадмію

Уміст валових форм сполук міді

Laboratory kit :

- μ SPEC microspectrometers (ZRF Ritec SIA), SDP500 (Ritec) CdZnTe-detectors
- MCA analyzer MCA-166 (GBS-Elektronik GmbH)
- LattePanda single board computer

- WinSPEC software to control the MCA operation supplied with the spectrometer
- The built-in Arduino to remotely control the movement of the radiation source during experiment
- A VNC server to implement remote control and access to Windows GUI running on LattePanda

Neutron Generator

Gamma Microspectrometer with CdZnTe Detector

Neutron Spectrometry

Magnetometry

Route planning, signature analytics, and mapping SW

Iowa farm

Carbon content in upper 10 cm soil layer, w%
and Avg soil density on site, g/cm³

Legend

- Field and Site border
- Site_number
- CAS cart path
- Site weight center
- Density meas. points

Red digits - carbon content
Green digits - soil density
White digits - site number

Iowa farm

Carbon distribution map, w%

Legend

- Field border
- Carbon content izoline

Carbon content, w%

- 4.2
- 2.6

**NATIONAL RESEARCH
FOUNDATION
OF UKRAINE**

Дослідження проведено за фінансової підтримки Національного фонду досліджень України (грант № 2023.04/0161).

Дякую за увагу

maslov@op.edu.ua